

Abschlussbericht

Titel: Autarker Mikroentgaser als Schlüsselkomponente für Mikrodosieraufgaben
Akronym: Mikrogas
Projektnummer: 600199
Projektleiter: Dr. Axel Wille
Telefonnummer: 089/54759-577
Laufzeit: 1.7.2014 – 30.6.2016

Inhalt

Zusammenfassung.....	3
Arbeitspakete und Meilensteine	4
AP 1: Konzeption, Spezifikation.....	4
AP 2: Saug-Mikropumpe und Ansteuerung.....	6
Auswahl Saug-Mikropumpe	6
Ansteuerung	7
AP 3: Ultraschalltransducer und Ansteuerung	8
AP 4: Demonstrator Entgaserkammer (Abschluss: Meilenstein1).....	9
CAD Entwurf	9
Schlauchwicklung	9
Entgaserkammer	10
Dichtigkeit.....	11
AP 5: Integration und Test des Entgasungsmodul.....	12
Prüfung der Vakuumkammer mit Laboranschluss	12
Kleben der Mikropumpe und Unterdruckdichtigkeit.....	12
Unterdruckanstieg bei Entgasung	13
Entgasung in Abhängigkeit der Förderrate	14
Der Entgaser als Blasenabscheider.....	16
AP 6: Anwendungstest und Vermarktung (Abschluss: Meilenstein 2).....	17
Glossar	19
Blasenabscheider.....	19
Druckeinheiten	19
Entgasung	19
Löslichkeit.....	19
Partialdruck	19

Zusammenfassung

Im Projekt Mikrogas wurde ein Entgaser entwickelt. Entgaser dienen dazu gelöste Gase aus Flüssigkeiten herauszuziehen. Bisher war dafür ein Vakuumanschluss oder eine große Vakuumpumpe nötig. Während des Projekts wurde eine Komponente konstruiert und hergestellt, die den notwendigen Unterdruck mit einer integrierten Mikropumpe aufbaut. Das gewährt eine erhöhte Mobilität und reduziert die nötige Versorgung auf einen Stromanschluss.

In die Konzeptphase flossen theoretische Grundlagen aus der Theorie gelöster Gase in Flüssigkeiten ein. Darauf aufbauend wurde eine Vakuumkammer zum Entgasen entwickelt, in deren Deckel die Mikropumpe, ein Drucksensor und fluidische und elektrischer Anschluss integriert sind. Ein poröser, gasdurchlässiger Schlauch bildet das Herzstück im Innern der Vakuumkammer. Im fertigen Demonstrator konnten Unterdrücke bis -55 kPa relativ zum Atmosphärendruck (ca. halber Standard Luftdruck) aufgebaut werden, mit denen Wasser um gut 50% entgast werden konnte. Dies entspricht ungefähr 85% der theoretisch möglichen Entgasung bei diesem Unterdruck.

Arbeitspakete und Meilensteine

AP 1: Konzeption, Spezifikation

Zielerreichung: 100%

Auf folgendem Schema basieren der Entgaser und seine Spezifikationen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden.

Abbildung 1: Schema des Entgasers und der umgebenden Komponenten

Im Reservoir befindet sich Wasser, in dem charakteristisch für den herrschenden Atmosphärendruck eine gegebene Menge Gas (z.B. Luft mit 21% Sauerstoff) gelöst ist. Die Förderpumpe pumpt die Flüssigkeit aus dem Reservoir durch die Vakuummkammer, in der das Wasser entgast wird. Da Sensoren zur Messung von im Wasser gelöstem Stickstoff nicht verfügbar sind, wurde entschieden die Menge der im Wasser gelösten Luft durch eine Messung der Sauerstoffkonzentration abzuleiten. Die beiden O₂-Sensoren messen den Sauerstoffgehalt des Wassers, mit dem auf die Menge der gelösten Luft rückgeschlossen wird. Der Entgasungseffekt beruht darauf, dass die Flüssigkeit in einem porösen Schlauch durch eine Kammer geleitet wird, die unter Unterdruck steht (kurz Vakuummkammer genannt). Das gelöste Gas passt sich an die anderen physikalischen Verhältnisse (Unterdruck) an und diffundiert durch die Schlauchwände in die Kammer. Eine Mikropumpe erzeugt den Unterdruck und hält ihn während des Betriebs aufrecht.

Aus Voruntersuchungen ist bekannt, dass die Förderpumpe hinter dem Entgaser positioniert sein muss. Befindet sich die Förderpumpe vor der Vakuummkammer wird ein Überdruck im Flüssigkeitskreislauf erzeugt, so dass der Entgaser nicht optimal arbeiten kann und es nach der Vakuummkammer zu Luftbläschen kommen kann.

Zu den Ergebnissen der Konzeptphase gehören eine Literaturrecherche und Verständnisaufbau aus Fachliteratur rund um das Thema Löslichkeit von Gasen. Dazu gehören die maximale Menge gelösten Gases in Abhängigkeit von Temperatur und Druck, Diffusionszeiten von Gasen in Flüssigkeiten und

durch poröse Medien (wie dem Schlauch, der im Entgaser verwendet wird). Zusammen mit den technischen Parametern des Aufbaus und den Spezifikationen der Zielanwendung ergeben sich Anforderungen an die Dimensionen des porösen Schlauchs und der Vakuumkammer.

Technische Parameter:

- Förderrate Förderpumpe
- Vorhandene Durchmesser des porösen Schlauchs
- Möglicher Unterdruck durch Mikropumpe bis zu -55 kPa
- Druckabfall aufgrund von Schlauchlänge und Innendurchmesser
- Verweilzeit in Vakuumkammer (Kombination aus Förderrate und Schlauchlänge)

Spezifikation Anwendung

- **Max. Flussrate, bei der die Entgasung noch funktionieren soll: 100 µl/min.** Diese Förderrate wurde gewählt, weil sowohl bei portablen Analysensystemen (z.B. Lab on Chip) als auch bei portablen Medikamentendosiersystemen (v.a. Patch Pumpen) die maximalen Förderraten unter diesem Wert liegen
- Mit dem Entgasungsmodul soll die Flüssigkeit vom potentiell gesättigten Zustand (100% gelöste Luft) in einen Zustand mit niedriger Sättigung überführt werden, damit in dem portablen Mikrodosiersystem die Flüssigkeit durch Schwankungen des Drucks oder der Temperatur nicht mehr ausgasen kann, da Blasen sich negativ auf Dosiergenauigkeit oder die Sensorfunktion auswirken können. Daher wurde eine **Entgasung von mind. 30%** spezifiziert, d.h. die Flüssigkeit hat nach dem Entgasungsmodul eine Sättigung von max. 70%.

Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an Schlauch und Vakuumkammer

- Schlauch Innendurchmesser 0,61mm (Hersteller Biogeneral Inc., Typ Teflon AF 2400 X Tubing)
- Schlauchlänge

Flussrate [µl/min]	Schlauchlänge [m]	Schlauchvolumen [mm ³]	Druckabfall [kPa]
50	0,14	58	0,03
100	0,27	116	0,13
150	0,41	174	0,30
200	0,54	232	0,54

Die Verweilzeit in der Vakuumkammer beträgt für jede dieser Schlauchlängen 48s, was für viele Anwendungen eine passende Zeit darstellen könnte bei maximal möglicher Entgasung (55%). Bei höheren Förderraten sinkt die Entgasungsrate.

Eine weitere Randbedingung ist, dass die Vakuumkammer groß genug ausgelegt wird, so dass bei hoher Entgasungsrate oder auch, wenn eine Gasblase abgesaugt wird, der Druck in der Kammer nicht zu stark ansteigt. Da der poröse Schlauch zu einer Spirale gewickelt werden muss, um nicht zu knicken, wird die Vakuumkammer zylinderförmig ausgelegt. In Abhängigkeit von der Schlauchlänge ergeben sich dabei automatisch Kammervolumina, die ein Vielfaches vom Schlauchvolumen betragen.

Diese Anforderungen wurden in einem Erzeugnislastenheft zusammen getragen, das als Anhang zu diesem Bericht verfügbar ist.

AP 2: Saug-Mikropumpe und Ansteuerung

Zielerreichung: 100%

Auswahl Saug-Mikropumpe

Aus anderen Projekten waren 7x7mm Mikromembranpumpen (MikroAug, μ P 024A v2, Pumpkammerhöhe $3\mu\text{m}$, s. Abbildung 2) verfügbar, die im Rahmen von MikroGas als Saug-Mikropumpe für den Unterdruck in der Vakuumkammer verwendet wurden. Diese Pumpen wurden geprüft hinsichtlich Hubeigenschaften des Piezoaktors (Standard Test zur Qualität einer Mikropumpe) und Druckfähigkeit mit Luft.

Abbildung 2: Unter- (links) und Oberseite (rechts) einer Mikromembranpumpe mit kreisförmigem Piezoaktor

Abbildung 3 zeigt beispielhaft wie Unter- und Überdruck am Ein- und Auslass der Pumpe mit der Zeit aufgebaut werden. Die Unterdruckfähigkeit der Mikropumpe ist eine wesentliche Eigenschaft als Entgaserkomponente und wurde mit dieser Messung qualifiziert.

Abbildung 3: Qualifizierung der Mikropumpe – Messung des Überdrucks am Auslass und des Unterdrucks am Einlass, Betrieb Rechtecksignal bei 100 Hz, Medium Luft

Ansteuerung

Die Ansteuerung der Mikropumpe erfolgte unter Laborbedingungen mit einem Frequenzgenerator und einem Verstärker. Im Allgemeinen wurde ein Rechtecksignal mit 500 Hz genutzt.

AP 3: Ultraschalltransducer und Ansteuerung

Zielerreichung: 0%

Nach einem internen Meilenstein wurde am 1.6.2015 beschlossen dieses Arbeitspaket zu streichen. Der Fokus der Entwicklungsarbeit wurde auf einen Entgaser mit passiven Komponenten und einer Mikropumpe gelegt. Der Grund hierfür waren die Erkenntnisse aus der Konzeptionsphase im Arbeitspaket 1 und erfolgreiche Voruntersuchungen zu einem reinen Entgaser basierend auf einem porösen Schlauch. Physikalische Betrachtungen ergaben, dass mit einem Ultraschalltransducer kaum bessere Ergebnisse zu erwarten sind und die Entwicklung einer solchen Komponente wesentlich komplexer und zeitaufwändiger wäre, als zur Antragstellung geplant war. Gleichzeitig waren erste Messungen vergleichbar mit den Spezifikationen kommerziell erhältlicher Entgaser.

AP 4: Demonstrator Entgaserkammer (Abschluss: Meilenstein1)

Zielerreichung: 100%

CAD Entwurf

Basierend auf Arbeitspaket 1 wurde eine Vakuumkammer konstruiert. Alle Anschlüsse, ein Drucksensor und die Mikropumpe wurden in den Deckel integriert, der wie ein Flansch die Vakuumkammer abschließt. Für Testzwecke war auch der Anschluss eines Druckgebers möglich. Dazu wurden die Mikropumpen Ein- und Auslass Löcher zugeklebt und anstelle des Drucksensors ein Vakuumanschluss angeschraubt.

Abbildung 4: CAD Konstruktion des Entgasers

Schlauchwicklung

Eine wesentliche Komponente war der poröse Schlauch, der als Herzstück der eigentlichen Entgasung dient. Um den Schlauch knickfrei mit einem vom Hersteller vorgegebenen minimalen Krümmungsradius in der Vakuumkammer unterzubringen wurde eigens ein Zylinder entworfen, dessen Oberfläche den Schlauch spiralförmig um den Zylinder führt. Damit sind eine Beschädigung und die daraus folgende Undichtigkeit des Schlauches ausgeschlossen. Gleichzeitig bietet der Schlauch viel Oberfläche zum umgebenden Unterdruck, um die Flüssigkeit im Schlauch zu entgasen. Abbildung 5 zeigt einen Schlauch auf den Zylinder gewickelt und Schlauchenden, die bereits am Entgaser Deckel angeschlossen sind. Der Deckel hat keine integrierte Mikropumpe sondern die oben erwähnte Variante mit einem fluidischen Anschluss für einen Druckgeber.

Abbildung 5: Entgaser Deckel mit Vakuumschlus und Zylinder-Schlauch-Wicklung

Entgaserkammer

Abbildung 6: Entgaser mit Vakuumkammer, Mikropumpe (1), Drucksensor (2), Deckeldichtung (3), Kammerdeckel/Flansch (4), fluidischen (5) und elektrischem (6) Anschluss.

Abbildung 6 stellt den fertigen Entgaser dar mit Vakuumkammer, Mikropumpe, Drucksensor, Deckeldichtung, Kammerdeckel/Flansch, fluidischen und elektrischem Anschluss. Die Vakuumkammer ist wie ein Flansch mit dem Deckel verschraubt. Ein Dichtungsring sorgt für Dichtigkeit. Der Drucksensor ist in das vorgesehene Gewinde geschraubt und verklebt. Im Falle der Klemmvariante ist die Mikropumpe in die im Deckel vorgesehene Mulde geklebt und mit einer 8-förmigen Dichtung abgedichtet. In der Klebevariante wurde die Pumpe ohne Dichtung direkt in die Mulde geklebt. Für den Zu- und Ablauf der zu entgasenden Flüssigkeit wurden Dosiernadeln eingeklebt, die einen LUER Anschluss aufweisen. Der Stecker für den elektrischen Anschluss wird mechanisch durch den Deckel der Mikropumpe gehalten, während die elektrische Verbindung mit Bonddrähten erfolgt.

Dichtigkeit

Bei der Auslegung des Systems wurde bei jeder Komponente die Dichtigkeit des Systems berücksichtigt. Generell haben Systeme wie der Entgaser, die mit Unterdrücken arbeiten, hohe Anforderung an die Dichtigkeit. Dichtungsringe, Verarbeitungsprozesse und symmetrische Verschraubungen wurden dabei von Anfang an einbezogen.

AP 5: Integration und Test des Entgasungsmodul

Zielerreichung: 100%

Prüfung der Vakuumkammer mit Laboranschluss

Um die Eignung der Vakuumkammer als Entgaser unter definierten Bedingungen zu prüfen, wurden Varianten aufgebaut, die einen Fluidport anstelle der Mikropumpe besaßen. An diese fluidische Schnittstelle wurde ein Druckgeber (High-Speed Pneumatic Pressure Controller Model CPC3000 von Mensor) angeschlossen, der einen definierten Unterdruck auf 0,025% genau vorgab. Abbildung 7 zeigt die Sauerstoff Konzentration als Indikator für die Entgasung vor und nach der Vakuumkammer für 4 verschiedene Unterdrücke. Die Entgasungseffizienz nimmt wie theoretisch erwartet linear zu mit steigendem Unterdruck. Der Sauerstoff Partialdruck funktioniert hier als Indikator für die Menge der gelösten Luft. Der gesamte Luftdruck setzt sich aus den Partialdrücken der einzelnen Gase zusammen hauptsächlich Stickstoff (ca. 78%) und Sauerstoff (ca. 21%). Nimmt der Partialdruck des Sauerstoffs um ca. 41% ab bei -50 kPa (vgl. Abbildung 7), sind auch ca. 41% der anderen gelösten Gase der Luft weniger im Wasser.

Abbildung 7: Entgasung mit Druckgeber – Sauerstoff Konzentration in Form des Partialdrucks aufgetragen über dem Kammerdruck

Kleben der Mikropumpe und Unterdruckdichtigkeit

Für die Qualität des Entgasers ist eine hohe Dichtigkeit des Gesamtsystems und der einzelnen Komponenten eine Notwendigkeit. Im Verlauf des Projektes wurde das direkte Kleben der Mikropumpe als Optimum zur Integration gefunden. Der Pumpenchip samt Piezo wird mit 2-Komponentenkleber (LOCTITE® Hysol® Zwei-Komponentenkleber) in den Deckel des Entgasers eingeklebt.

In Abbildung 8 ist die Auswirkung dieses Klebeprozesses dokumentiert. Die Mikropumpe pumpt Luft aus der Entgaserkammer und baut über ca. 20min einen Unterdruck von 53 bzw. 43,3 kPa auf, was ungefähr einer halben Atmosphäre entspricht. Die Abbildung vergleicht außerdem die Auswirkung des Ansteuersignals. Ein Rechtecksignal schafft einen ca. 10 kPa niedrigeren Druck als die Ansteuerung mit einem Sinussignal. Die Pfeile zeigen außerdem den jeweiligen Zeitpunkt, wann die Pumpe abgeschaltet wurde. Ab diesem Moment steigt der Druck in der Entgaserkammer langsam über Undichtigkeiten wieder an. Die flache Steigung der Kurve in diesem Bereich spricht für die Dichtigkeit und die Qualität der Integrationsprozesse.

Abbildung 8: Relativer Druck in der Entgaserkammer über der Zeit, Vergleich Sinus/Rechteckansteuerung, Halten des Unterdrucks bei Pumpenabschaltung

Unterdruckanstieg bei Entgasung

Abbildung 9 zeigt wie sich der relative Unterdruck und die Sauerstoffkonzentration verändern und zusammenhängen. Dabei wurde die Vakuumkammer über einige Minuten evakuiert (nicht in der Abbildung zu sehen), dann wurde die Mikropumpe abgeschaltet und die Förderpumpe angeschaltet und die Entgasung begann. Dabei stieg der Vakuumkammerdruck langsam an. Die rote Kurve zeigt den relativen Unterdruck in der Kammer, die obere blaue Kurve den Sauerstoffgehalt vor dem Entgaser und die abfallende blaue Kurve den Sauerstoffgehalt nach dem Entgaser. Dabei ist zu bemerken, dass der Entgasungseffekt weiter andauert, obwohl die Mikropumpe abgeschaltet wurde. Die entgaste Luft lässt den Vakuumkammerdruck nicht übermäßig schnell ansteigen. Das bedeutet

die Auslegung des Kammervolumens und dessen Pufferwirkung ist geeignet für diese Anwendungsparameter.

Abbildung 9: Relativer Unterdruck in der Vakuumkammer (rot) im Verhältnis zur Sauerstoff Konzentration vor und nach dem Entgaser (blau). Nach zwei Minuten wurde die Mikropumpe abgeschaltet.

Entgasung in Abhängigkeit der Förderrate

Je höher die Förderrate der Förderpumpe ist, desto mehr Wasser wird pro Zeit durch den Entgaser gepumpt. Damit bleibt zur Entgasung effektiv weniger Zeit. Abbildung 10 zeigt die Sauerstoff Konzentration vor und nach dem Entgaser in Abhängigkeit der Förderrate. Die Differenz zwischen der Sauerstoff Konzentration vor und nach dem Entgaser ist die Entgasungseffizienz. Diese ist bei kleinen Förderraten unterhalb 500µl/min nahezu gleich. Für diesen Bereich war der Entgaser ausgelegt. Aber auch für höhere Förderraten wird noch effektiv Luft aus dem Wasser gezogen.

Außerdem ist an diesem Graphen die Qualität des Entgasers ablesbar. Im Bereich der Förderraten 50-200 µl/min liegt die gemessene Sauerstoff Konzentration bei 9,8 kPa, was nur 1,5 kPa über dem theoretisch möglichen Wert liegt, der durch den vorliegenden Unterdruck von -51,5 kPa und Außen- druck und -temperatur gegeben ist. Das bedeutet 64% Entgasung war theoretisch erreichbar und praktisch wurden davon relativ 85% (absolut 54%) erzielt. Damit ist die spezifizierte Entgasung von absolut 30% erreicht und übertroffen.

Abbildung 11 zeigt ein Bild des Messaufbaus bestehend aus Reservoir, Sauerstoffsensoren, Entgaser und Förderpumpe mit dem die vorgestellten Messungen durchgeführt wurden.

Abbildung 10: Entgasungseffizienz in Abhängigkeit der Foerderrate

Abbildung 11: Messaufbau bestehend aus Reservoir (1), Sauerstoffsensoren (2), Entgaser (3) und Foerderpumpe (4).

Der Entgaser als Blasenabscheider

Um zu testen wie sich der Entgaser bei eingeschlossenen Luftblasen verhält wurden Blasen mit unterschiedlicher Länge vor dem Entgaser in den Schlauch injiziert. Aus der Länge konnte auf das Volumen geschlossen werden (Schlauch Innendurchmesser 1,01mm). Nach dem Entgaser waren die Luftblasen kleiner, das Volumen wurde ebenfalls über die Länge bestimmt.

Abbildung 12 plottet die Blasen volumina vor und nach dem Entgaser bei einer Förderrate von 300µl/min. Es ist erkennbar, dass jede Blase um einen festen und einen variablen Betrag verkleinert wurde. Ersterer ist direkt am x-Achsen Abschnitt ablesbar. Daraus lässt sich schließen, dass die größte, abscheidbare Luftblase ein Volumen von 27,7µl hat. Bei 1,01mm Schlauch Innendurchmesser entspricht das einer 35mm langen Blase. Die Entgasungsrate nimmt mit größeren Luftblasen ab. Der Grund hierfür könnte in einem Ansteigen des Vakuumkammerdrucks liegen, der umso höher ausfällt je länger die Luftblasen sind.

Abbildung 12: Veränderung der Luftblasengröße durch den Entgaser als Blasenabscheider

Luftblasen mit einem Volumen kleiner als 27,7µl wurden mit dem Entgaser komplett abgeschieden. Die zugehörigen Datenpunkte sind in Abbildung 12 nicht dargestellt. Im Sinne einer intelligenten Systemsteuerung könnte der Drucksensor einen starken Anstieg des Vakuumkammerdrucks melden und die Förderrate runter reguliert werden, um größere Gasblasen ebenfalls komplett abzuschneiden.

AP 6: Anwendungstest und Vermarktung (Abschluss: Meilenstein 2)

Zielerreichung: 80%

Ein Demonstrator wurde in AP4 aufgebaut und liegt für Vermarktungszwecke vor. Messungen, die für Entgasungsanwendungen relevant sind, wurden durchgeführt. Es wurden allerdings keine Messungen in einer Pilotanwendung und keine Direktakquise (Teil des Meilensteins 2) vorgenommen, deshalb wird die Zielerreichung nur mit 80% angegeben. Aus den Ergebnissen, die im Arbeitspaket 4 und 5 vorgestellt wurden, ergeben sich eine Vielzahl an Vermarktungsmöglichkeiten.

Es sei kurz voran gestellt, dass das Vermarktungspotenzial als gut eingeschätzt wird, da es weltweit keinen Entgaser ohne Vakuumschluss gibt. Der entwickelte Demonstrator zeigt, dass es möglich ist mit einer integrierten Pumpe einen Entgaser bei kleinsten Bauraum nur mit Elektrizität (Energiebedarf < 0,5 W) und ohne Vakuumschluss zu betreiben. Im Bereich der Laboranwendungen, Lab on Chip und portablen Medikamentendosiersystemen sind die Systeme so klein und leicht, dass bei Entgasern nur einige Kubikzentimeter große Entgaser auf der Basis von Mikropumpen in Frage kommen. Gleichzeitig sind die Mikropumpen der EMFT weltweit die einzigen, die eine ausreichend hohe Saugdruckfähigkeit zeigen, um den nötigen hohen Unterdruck zum Entgasen zu erzeugen. Die Konzepte für diese Mikropumpe sind mit Patenten geschützt, eine Patentanmeldung für das Entgaserkonzept wird derzeit vorbereitet.

Der Demonstrator wird auf verschiedenen Messen vorgestellt:

- Compamed 2016
 - o Internationale Fachmesse für die medizinische Zuliefererbranche und Produktentwicklung, „angedockt“ an die weltweit größte Medizinmesse „Medica“
 - o Die Abteilung DOS hat hier einen eigenen Messestand, der Mikroentgaser kann hier Anwendern aus dem Bereich Medizin (Therapie und Diagnostik) angeboten werden.
 - o <http://www.compamed.de/>
- Achema
 - o Internationale Leitmesse der Prozessindustrie
 - o <http://www.achema.de/>
- Analytica
 - o Internationale Leitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie
 - o <http://www.analytica.de/>

Eine Erfindermeldung ist vorbereitet und wird noch im Juli 2016 eingereicht.

Es sind Pressenotizen und eine technisch orientierte Veröffentlichung geplant, die allerdings auf die Erfindermeldung warten müssen. Folgende Fachzeitschriften kommen in Frage:

- DeviceMed
- Mikroproduktion
- Laborpraxis
- Fachzeitschrift im Bereich Lab-on-Chip
- Fachzeitschrift im Bereich Pumpen

Der Besuch von Konferenzen ist geplant:

- MST Kongress, voraussichtlich 2017 in München
- Actuator in Bremen

Der Entgaser Demonstrator ist im Mai 2016 fertig gestellt worden. Aus diesem Grund kann mit den Direktakquise Tätigkeiten erst jetzt begonnen werden. Es ist geplant bekannte Hersteller wie z.B. Knauer und Systec zu kontaktieren und den autarken Entgaser vorzustellen. Aber auch Hersteller von mikrofluidischen Komponenten sind im Fokus der Akquise Tätigkeiten. Darüber hinaus wollen wir verschiedene Anwendungsmärkte adressieren. Darunter fällt klassischerweise die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC), die auf eine Entgaser Komponente angewiesen ist. Lab-on-Chip Anwendungen sind meist Mikrofluidikanwendungen, die mit blasenfreien und entgasten Fluiden arbeiten. Auf der industriellen Seite gibt es fluidische Anwendungen mit Ölen z.B. Schmierstoffdosierung bei denen das Öl nicht schäumen darf. Auch hier bieten sich Akquise Chancen für einen autarken Entgaser.

Glossar

Blasenabscheider

sind Komponenten, die Gasblasen aus Flüssigkeiten entfernen, während das flüssige Medium komplett im System verbleibt. Oft werden semi-permeable Membranen eingesetzt, die nur das Gas durchlassen. Diese Membranen bestehen aus Poren und Flüssigkeit abstoßendem Material (hydrophob im Falle von Wasser).

Druckeinheiten

1 Atmosphäre = 1000 mbar = 1000 hPa = 100 kPa

Entgasung

Gase lösen sich in Flüssigkeit. Das bedeutet, dass Gas nicht als Blase vorliegt sondern einzelne Gasmoleküle zwischen den Flüssigkeitsmolekülen gemischt sind. Werden Gasmoleküle aus einer Flüssigkeit entfernt, spricht man von Entgasung.

Löslichkeit

Die Löslichkeit bezeichnet die Eigenschaft einer bestimmten Flüssigkeit ein bestimmtes Gas zu lösen. Je höher die Löslichkeit desto mehr Gas kann in der Flüssigkeit gelöst werden. Die Löslichkeit ist abhängig von Temperatur und Druck.

Partialdruck

Der Partialdruck bezeichnet den Teildruck einer einzelnen Komponente in einem Gasgemisch. Die Summe aller Partialdrücke ist gleich dem Gesamtdruck. Der Partialdruck entspricht dem Druck, den die einzelne Gaskomponente bei alleinigem Vorhandensein im betreffenden Volumen ausüben würde. (Quelle: de.wikipedia.org, gekürzt).